

ПРОФЕССОР С.БАҲАДЫРОВА – «ЕР ҚОСАЙ» ДӘСТАНЫ ҲАҚҚЫНДА
Бекбаулиев Қуандық Оскинбаевич

Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлүмү
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис

Қарақалпақ халық аўызеки әдебияты үлгилериниң ишинде дәстанлар айрықша орын ийелейди. Олардың бирнеше үлгилери қарақалпақ жыраў, бақсыларынан жазып алынды хәм жүзге жақын дәстанлар баспа сөзде жәрияланды. Атап айтқанда, «Қарақалпақ фольклоры» көп томлығының 20 томлығында хәм 106 томлықтың 1-66-томларында жәрияланды. Усы көп томлықлардың ишинде Қурбанбай жыраўдан жазып алынған «Ер Қосай» дәстаны XVII томда [Қарақалпақ фольклоры, 1987], соңынан 20-томда [Қарақалпақ фольклоры, 2010] басылып шықты.

«Ер Қосай» дәстаны 1939-жылы Сәдирбай Мәўленов, Шәмшет Хожаниязовлар тәрәпинен атақлы қарақалпақ жыраўы Қурбанбай Тәжибаевтан (1876-1958) жазып алынған. Ҳәзирги күни дәстанның тек ғана Қурбанбай жыраўдан жазып алынған вариантына ийемиз. Бул дәстанның қарақалпақлардан басқа қазақ халқында да версиясы ушырасады.

Дәстан 1939-жылы Қурбанбай жыраўдан жазып алынып илимде белгили болғаны менен изертлеу жұмысы алып барылмаған, тек ғана Қ.Айымбетов, Қ.Мақсетов, И.Сағитовтың изертлеулеринде аты аталып өтиледі, Соңғы ўақытлары «Ер Қосай» дәстаны бойынша бир қанша кең изертлеулер алып барған профессор С.Баҳадырова болды. Оның «Қарақалпақ халық дәстаны «Ер Қосай» хәм Қырғыз халық эпосы «Манас» ортасындағы байланыс» [Баҳадырова С., 2001], «Қарақалпақ халық дәстаны «Ер Қосай» [Баҳадырова С., 2024] атлы изертлеулері жәрияланды.

Профессор С.Баҳадырова қарақалпақ фольклортаныў хәм әдебияттаныў илимлері бойынша кең көлемли изертлеу жұмысларын алып барған зәредес алымлардың бири. Илимпаздың илимий мийнетлериниң ишинде қарақалпақ халық дәстанлары бойынша изертлеулері айрықша орын ийелейди. Ол қарақалпақ дәстанларының миллий өзгешелиги, композициясы, сюжети, идеясы, көркемлик өзгешелиги, қарақалпақ дәстанларының түркий халық версиялары менен типологиялық байланысы, дәстанды атқарыўшы жыраўлар, олардың репертуары, қобыз саз әспабы, дәстан атқарыўшылық өнері, музыкасы хәм т.б. машқалалар бойынша изертлеулері қарақалпақ фольклортаныў илимине қосылған баҳалы мийнетлерден есапланады.

Илимпаздың усындай изертлеулериниң бири «Ер Қосай» дәстаны болып табылады. Тийкарынан С.Баҳадырова түркий халық эпосларын қарақалпақ

эпослары менен салыстырмалы-типологиялық бағдарда изертлеп бир қанша мийнетлер жазды, солардың бири «Ер Қосай» дәстаны.

«Ер Қосай» дәстанын қырғыз халық дәстаны «Манас» пенен хәм қазақ версиясы «Ер Қосай» жыры менен, олар ортасындағы жақынлық хәм миллий өзгешеликлерин салыстырмалы түрде изертледи. «Ер Қосай» дәстаны тарийхый шынлықты сүүретлеуи жағынан қырғыз халық эпосы «Манас» пенен жақын уқсаслыққа ийе. Ер Қосай образындағы батырлық, оның қалмақлардың көп мыңлық ләшкерине қарсы урысларының сүүретлениуи «Манас» эпосының екінши бөлими «Семетей» менен жақын. Бул уқсаслықты С.Бахадырова былай жазады: «Ер Қосай» дәстанында хәм «Семетей»де бирдей душпан қолында өлген халық батырларының қанын алыу ушын гүрес бас орында турады. «Ер Қосай» дәстанында ноғайлының батырларының үш әўлады сөз етиледі. Бириншиси, Ай Көкше, Ер Көкше, Ер Бөкше; екіншиси Ер Бөкшенің баласы Ер Көкше, Ер Көкшенің баласы Ер Қосай. «Манас»та Ер Қосай – Қошай, Ер Көкше – Көкше деп бериледі. Қарақалпақшада Ер Қосай, Ер Көкше ноғай, «Манас»та олар урыўлардың ханлары, урыў басшысы, ал қарақалпақшада да урыў, ел батыры. Батырларды елдің, халықтың басшысы деп қарауы қырғыз бенен қарақалпақта бирдей [Бахадырова С., 2001. – 105 б]. Усылайынша С.Бахадырова еки халық эпосындағы сюжеттің жақынлығындағы типологиялық байланысты майда деталларға шекем салыстырып көрсетип береді. Халық эпосларындағы усундай байланыстың тийкары тилимиздин жақынлығы, динимиздин бирлиги, тарийхый шығысымызда, тарийхый жолымызда Орайлық Азияда жасаушы түркий тиллес халықлардың бир-бири менен экономикалық, мәдений тығыз қатнаста болғанлығы себепли пайда болған жақынлық деген шешимге келеді.

С.Бахадырова «Қарақалпақ халық дәстаны «Ер Қосай» атлы изертлеуинде дәстанның қарақалпақ версиясы менен қазақ халық жыры «Ер Қосай» ортасындағы типологиялық жақынлық хәм миллий өзгешелиги хаққында салыстырмалы изертлеу алып барады. Илимпаз еки халық версиясында да ноғайлылар дәуири сөз етилетуғынын айта келип, сыртқы душпанға қарсы гүрес дәстанның тийкарғы идеясын белгилейтуғынын атап өтеді. Дәстанның мазмунындағы уқсаслықлар, мотив хәм деталлардағы жақынлық хәм өзгешеликлер, эпосларға тән дәстүрий сюжетлердин берилиуиндеги улыўмалықлар мысаллар менен көрсетип бериледі. Соның менен бирге, хеш бир қахарманлық дәстанларда ушыраспайтуғын мотив хәм деталларға да дыққат қаратады. Мысалы: «Батырдың сүйген қызының батырға ашыўланып оған қарсы хәрекет етиуи қахарманлық дәстанлардың хеш биринде ушыраспайтуғын мотив» [Бахадырова С., 2024. – 182 б], - деп жазса, ал «...Сары ала тулпары келип батырлық ийсинен Ер Қосай екенлигин биледі.

Тулпар аттың батырды таныуы, әкеси минген тулпар атты миніуі қахарманлық дәстанлардың хеш бирінде ушыраспаған жаңа жаңа деталь» [Бахадырова С., 2024. – 181 б], - деп дәстанның өзине тән өзгешелигін ашып береді. Илимпаз ретлі орынларда дәстан сюжетіндегі айырым эпизод хәм мотивлердегі өзгешеликтерді қарақалпақ қахарманлық дәстанлары «Алпамыс», «Қоблан», «Мәспатша» т.б. дәстанлар менен салыстырып, пикирлерін билдирип отырады.

С.Бахадырова «Ер Қосай» дәстанын қазақ, қырғыз дәстаны «Манас» пенен салыстырмалы изертлеуі барысында структуралық, тарихый-типологиялық, көркем анализ методларынан шеберлік пенен пайдаланады.

«Ер Қосай» дәстанының сюжетінде қахарманлық эпосларға тән дәстүрий сүўретлеулердің көпшилигі сақланған. Мәселен, батырдың өзине ылайық жаўынгер атты таңлауы, батырдың көп мыңлаған ләшкер менен басқыншы қалмақларға қарсы атланысы, урыста қахарманның дара, батырлық образын бөрттирип көрсетиуі, батырдың бир емес, бир неше саўашларға түсип, ерлік көрсетиуі, неше мыңлаған душпанды жеңиуі, батырдың қалыңлығы менен ушырасқаннан соң, үйлениуі кейинге қалдырып жаўға атланыуы, батырдың өзін танытпай, басқа адам кийимінде қалыңлығына келиуі, батырдың жаўлап алған елдің тахтына басқа адамды сайлауы, өз еліндегі патшаның тахтына қызықсынбауы т.б. сүўретлеулер қахарманлық эпослар үшін характерли. Усындай ұқсаслықтарға илимпаз айрықша дыққат бөледі хәм «Ер Қосай» дәстанының басқа хеш бир дәстанларда ушыраспайтуғын өзине тән мотивлери мысаллар менен дәлиллеп бериледі.

С.Бахадырова «Ер Қосай» дәстанын изертлеуі барысында барлық мәселелерге итибар береді, дәстанның тийкарғы сюжетлик түйини қарақалпақшада Ер Қосайдың қалмақ Қобланлы менен, қазақшада Тахтаполат, Тасполат пенен саўашқа түсиуі деп дурыс көрсетеді. Дурыс, батырдың душпан ләшкербасысының (патшасының) үстинен жеңиске ерисиуі, пүтин жаўдың үстинен жеңиске ериуі менен барабар болады хәм дәстан сюжетинің түйини өз шешимін табады. Сондай-ақ, С.Бахадырова еки версиядағы батырлардың пайдаланған қуралларына, яғный алмас пенен сүрленген оқ, қылыш, найза пайдаланатуғынын, еки версияда да топ пенен зәңбиректи қалмақлар пайдаланатуғынына дыққат бөледі. Батырдың қураллары хәққинда илимпаз мынадай деп жазады: «Батыр традициялық бес қуралға ийе болыуы керек: ат, қылыш, найза, қалқан, ақ гиреуки саўыт, булардың қасында қосымша қанжар, шокмар, садақ айтылады. Усы қураллар батырлардың ең әйемги қураллары» [Бахадырова С., 2024. – 198 б], - деп көрсетеді. Дәстанда бас қахарман Ер Қосайдың барлық нәрседен бас тартып (қыз алыу, үйлениуі, ойын-күлки қурыу т.б.) жаў қолында өлген әкесинің хәм ноғай батырларының қанын алыу үшін

хәрекеті бул «халықтың ең идеал ойлары, әрманлары» деп илимпаз дурыс көрсетеди.

«Ер Қосай» дәстанының сюжетлик мазмунына итибар бергенде ноғайлы дәўириниң ыдыраў ўақыялары сөз етилетуғыны көринеди. Және илимпазлар қахарманлық дәстанлардың пайда болыў дәўирин ноғайлы-қыпшақ дәўирлери деп белгилегенлиги белгили, С.Баҳадырова да усы пикирлерди мақуллай отырып, дәстанның генезиси ҳаққында төмендегише пикирлерин билдиреди: «Ер Қосайдың аты «Манас»та ғарры Қошай менен сәйкес келеди, ол қатаған урыўынан болып батыр Манас пенен теңдей абыройға ийе батыр ретинде тилге алынады. Усы фактларды салыстыра отырып бул дәстанның дәслепки туўылыў дәўирин түрк қағанаты дәўири деген пикирге бизде қосыламыз. Буннан соңғы ноғайлы дәўиринде бул дәстан ноғайлылардың мақсетине жуўап беретуғын әрман-ойларын жырлаған дәстан болып қайтадан редакторланған болыўы керек» [Баҳадырова С., 2024. – 195 б], - деп өз пикирлерин билдиреди.

С.Баҳадырова «Ер Қосай» дәстанының қарақалпақ, қазақ версиясын салыстырмалы-типологиялық бағдарда изертлей отырып, олардағы жақынлықтың себеплерин еки халықтың тарийхий жасаў дәўириниң бирлигинен, ноғайлылардың қалмақ басқыншыларына қарсы алып барған тынымсыз гүресинен хәм халықты қорғаған Ер Қосай ҳаққында халық дәреткен жырлар негизинде қәлиплескен дәстан деген шешимге келеди.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. XVII том. «Шийрин-Шекер», «Жаскелен», «Ер Қосай», «Хажы-Гирей». – Нөкис: Қарақалпақстан, 1987.
2. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 20-том. «Ер Қосай». – Нөкис: Илим, 2010.
3. Баҳадырова. С. Қарақалпақ халық дәстаны «Ер Қосай» хәм Қырғыз халық эпосы «Манас» ортасындағы байланыс // ӨзРИАҚҚБ «Хабаршысы» журналы, 2001. – № 1-2.
4. Баҳадырова С. Қарақалпақ халық дәстаны «Ер Қосай» // Қарақалпақ халық дәстанлары: «Қырық қыз», «Алпамыс», «Қоблан», «Едиге». – Ташкент, «Anorbooks», 2024.